

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мухаммадиева Феруза Туракуловна

Термезский государственный педагогический институт, факультет
дошкольного образования, преподаватель кафедры
дошкольного образования
+99891 577 18 83

Тошалиева Замира Мамарасуловна

Термезский государственный педагогический институт, факультет
дошкольного и начального образования, студентка 1-го курса отделения
дошкольного отделения дошкольного образования
+99893 277 93 97

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18668507>

Аннотация: В данной статье рассматривается воображение, один из психических процессов у детей дошкольного возраста, и анализируются научные исследования и научные взгляды психологов на уникальность, важность и развитие воображения в психическом развитии детей.

Ключевые слова: дошкольный возраст, воображение, психические процессы, психологи, дети, развитие, факторы, непроизвольное воображение, воображение, игры.

Дошкольный возраст — наиболее благоприятный период для развития умственных процессов. Это период активного роста, развития, самовыражения, обучения и сильного стремления к познанию. В этот период умственные процессы ребенка развиваются преимущественно в игровой форме. Именно в это время закладывается фундамент для развития человеческих качеств и умственного потенциала ребенка.

Возникновение и развитие воображения тесно связаны с другими познавательными процессами, прежде всего с формированием мышления. В раннем детстве воображение носит развлекательный характер и проявляется непроизвольно в виде образов, полученных в результате восприятия: слушания рассказов, сказок, стихов, просмотра фильмов.

Для развития воображения ребенку необходимы жизненный опыт, запас воображения и большой объем знаний. Опыт накапливается в результате саморефлексии ребенка над объектами и явлениями окружающего мира, формирования представления о реальности и различных областях, а также обширного взаимодействия со взрослыми. Таким образом, воображение играет большую роль в развитии детей дошкольного возраста. Поэтому в дошкольном периоде воображение ребенка должно быть достаточно развито, поскольку с первого дня

обучения от детей требуется хорошо развитая способность к воображению, в частности, к конструктивному воображению. Воображение отражает только то, что произвело на ребенка сильное эмоциональное впечатление и особенно интересно ему. Воображение неотделимо от восприятия объектов и выполнения с ними игровых действий.

Воображение детей дошкольного возраста развивается главным образом в ходе разнообразных игр.

Однако следует отметить, что если бы у детей дошкольного возраста не было способности к воображению, их воображение не было бы таким разнообразным. Воображение детей дошкольного возраста также развивается в различных видах деятельности. Например, дети дошкольного возраста любят играть с глиной, то есть лепить из нее разные вещи, играть с разными предметами из песка и рисовать. Такие занятия активно влияют на развитие детского воображения.

Дошкольный возраст чувствителен к развитию воображения. Именно в этот период становится возможным контролировать воображение ребенка.

Воображение у детей дошкольного возраста развивается неравномерно. Если у младших детей в детском саду преимущественно развивается конструктивное воображение, то у детей среднего и старшего дошкольного возраста начинает развиваться и творческое воображение. Расширение диапазона движений ребенка в детском саду, увеличение знаний, появление различных новых потребностей и интересов приводят к несколько более быстрому развитию у него воображения.

В рисунках детей среднего и, особенно, старшего возраста отчетливо прослеживается зарождение творческого воображения. В своих рисунках они не ограничиваются только бытовыми темами, но также изображают вещи из далекого прошлого и будущего. Дети этого возраста стремятся самостоятельно изображать в своих играх и рисунках различные виды деятельности взрослых. В это время они не ограничиваются лишь фантазией или подражанием, но и творчески добавляют к ним что-то новое.

Например, играя в осмысленные игры, они придумывают новые роли: в игре «поезд» или «вокзал», помимо людей, обслуживающих поезд или вокзал, они добавляют роль транспортного средства, доставляющего пассажиров на вокзал, то есть таксиста. Дети постарше, посещающие детский сад, отражают воображаемые образы (даже сны) в своих рисунках.

Поэтому они часто выбирают свободную тему; тему, которая их интересует и связана с их текущими потребностями. В процессе выбора такой свободной темы развивается творческое воображение детей. Различные рассказы и сказки также влияют на развитие воображения детей дошкольного возраста. Люди не забыли о детях дошкольного возраста, создавая разнообразные интересные, поучительные и познавательные сказки. Устная литература узбекского народа содержит сказки, созданные на простом языке, понятном маленьким детям. Кроме того, существует множество сказок, переведенных с русского и других языков на узбекский.

Список использованной литературы

1. TURAKULOVNA M. F., QIZI M. M. M. COMPETENCE OF THE EDUCATOR IN THE ORGANIZATION OF VISUAL ACTIVITIES //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2021. – Т. 1. – №.
- 2.– С. 100-103. 2. Muhammadiyeva F. T. Technology familiarization of preschoolers with various materials through cognitive research activities //European research. – Т. 1. – С. 75.
3. Turakulovna M. F. MAKTABGACHA TA'LIMDA TEXNOLOGIYA TA'LIMI: BOLALARGA ARTEFAKTLARDAN FOYDALANISH VA YARATISH IMKONIYATLARINI TA'MINLASH: Muxammadiyeva Feruza Turakulovna, Termiz davlat pedagogika instituti, maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrasida o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 2. – С. 180-182.
4. Aziza S. BOLALAR ADABIYOTI NAFOSAT TARBIYASINING ASOSIY VOSITASI SIFATIDA: Cho'nbayeva Aziza, maktabgacha ta'lim kafedrasida o'qituvchisi, Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 1122- 1124.
5. Muhammadiyeva F. THE ROLE OF PEDAGOGICAL WORKERS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION IN SOCIAL ACTIVITIES WITH CHILDREN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 94- 96.
6. Muhammadiyeva F., Muyassar E. MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING XOTIRASINI KUCHAYTIRISH USULLARI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 28. – №. 5. – С. 54-59.
7. Muhammadiyeva F. MAKTABGA TAYYORLOV GURUHLARI TARBIYALANUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH YO'LLARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1. 8.

Muhammadiyeva F. THE ROLE OF EDUCATORS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION IN SOCIAL ACTIVITIES WITH CHILDREN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-227.

8.Muhammadiyeva Feruza AS A FACTOR OF EDUCATION- SOCIALIZATION Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал , 4 (04), (2023). 427– 442. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/M9KQ>

9.Muxabbat Berdieva, Feruza Muhammadiyeva, Malika Jumaeva, Lola O'tasheva. Beneficial effect of walnuts on brain activity.BIO Web Conferences.-1-9, 2024

11.Muhammadiyeva Feruza To'raqulovna .FUNDAMENTALS OF THE FORMATION OF THE COMPETENCE OF SOCIAL DEVELOPMENT OF EDUCATORS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. "Экономика и социум". 2024 yil

10.Чориева С. Ч. и др. ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 138-140.

11.Чориева С. Ч. УМЕНИЕ УЧИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ //Экономика и социум. – 2024. – №. 10-2 (125). – С. 998-1001.

12.Choriyeva S. C. TALABALARNI TA'LIMIY QADRIYATLAR ASOSIDA PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHNI RIVOJLANTIRISH TIZIMI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4 SPECIAL. – С. 1177-1181.

13.Choriyeva S. МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ТА'ЛИМ SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 4.

14.Choriyeva S. DIDACTIC OPPORTUNITIES OF THE NATIONAL CURRICULUM FOR MOTHER TONGUE AND READING LITERACY IN PRIMARY SCHOOLS //Conferencea. – 2022. – С. 527-529.

